

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АДРЕСНОГО ХРАНЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКЛАДА

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND ADDRESS STORAGE IN THE MANAGEMENT OF WAREHOUSE ACTIVITIES

ГЕРАЩЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА,

кандидат педагогических наук, доцент,

МИРЭА – Российский технологический университет.

ПОЧЕПЦОВ ДМИТРИЙ РУСЛАНОВИЧ,

МИРЭА – Российский технологический университет.

GERASHCHENKO LYUDMILA ANDREEVNA,

candidate of pedagogical sciences, docent,

MIREA – Russian Technological University.

POCHEPTSOV DMITRIY RUSLANOVICH,

MIREA – Russian Technological University.

В данной статье рассматриваются подходы к управлению складскими операциями и использованию информационных систем для оптимизации бизнес-процессов. Представлены и проанализированы проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в эпоху цифровых технологий, а также, обозначена получаемая от внедрения этих систем выгода. Определена важность перехода от традиционных методов управления к автоматизации процесса с использованием информационных систем. Рассмотрена одна из основных стратегий повышения эффективности работы склада путем внедрения адресных систем хранения. Проведено сравнение статистических и динамических методов складского хранения. Выделены сильные и слабые стороны.

This article discusses approaches to managing warehouse operations and using information systems to optimize business processes. The problems faced by enterprises in the digital age are presented and analyzed, as well as the benefits derived from the implementation of these systems. The importance of the transition from traditional management methods to automation of the process using information systems is determined. One of the main strategies for improving the efficiency of the warehouse is considered, through the introduction of addressable storage systems. A comparison of statistical and dynamic methods of warehouse storage is carried out. The strengths and weaknesses are highlighted.

Ключевые слова: *управление складом, интернет вещей, адресное хранение, статическое хранение, динамическое хранение, автоматизация процессов, учет.*

Key words: *warehouse management, Internet of Things, address storage, static storage, dynamic storage, process automation, accounting.*

В современном динамичном бизнес-ландшафте, где скорость и точность обработки информации становятся ключевыми факторами конкурентоспособности, важность эффективного управления складскими операциями приобретает особое значение. Управление складом – это сложный и многоаспектный процесс, который включает в себя такие задачи, как прием товара, хранение, комплектация и отгрузка. Традиционные методы

управления, основанные на ручном труде и бумажных документах, все чаще уступают место автоматизированным информационным системам, что позволяет достигать новых уровней производительности и точности. Системы складирования, помимо упрощения и автоматизации рутинных процессов, играют стратегическую роль в формировании гибкой и адаптивной логистической цепочки. Особенно это актуально в условиях быстро меняющегося рынка.

Для повышения эффективности функционирования склада в увеличении скорости обработки команд используется подход адресного хранения. Одной из ключевых особенностей данного подхода является возможность моментального доступа к информации о наличии и местонахождении товаров, что позволяет управляющим принимать более обоснованные решения в отношении запасов, уменьшая риски излишков или дефицита товаров [1, С. 273].

Управление складом на промышленных предприятиях представляет собой сложный процесс, требующий внимательного планирования и организации. Эффективная работа склада напрямую влияет на производительность всего предприятия. Ключевыми аспектами управления являются точный учет товаров, их безопасное хранение и своевременная отгрузка готовой продукции. Склады разделяются по типам и задачам, от материально-технического обеспечения до хранения готовой продукции. Важно учитывать колебания производственных циклов, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение и распределение ресурсов [2, С. 171].

В эпоху цифровизации и интенсивной конкуренции предприятия сталкиваются с рядом ключевых проблем, особенно в контексте складского хозяйства и логистики. Выделим основные проблемы, которые могут оказывать существенное влияние на эффективность и рентабельность бизнеса:

- возникновение сложностей в управлении запасами;
- спад эффективности складских процессов;
- технологическое отставание среди конкурентов;
- рост объема данных, которые необходимо обрабатывать;
- риски, связанные с безопасностью склада и сохранностью товаров.

Неэффективность складских процессов может привести к увеличению операционных затрат и снижению уровня удовлетворенности клиентов из-за длительных циклов обработки заказов, ошибок в комплектации и задержек в обработке возвратов. Улучшение операционной эффективности достигается через пересмотр и оптимизацию процессов, часто с помощью автоматизации и интеллектуальных алгоритмов управления. Решение этих задач возможно только при наличии интегрированных автоматизированных систем, способных обеспечивать своевременный доступ к актуальной информации и упрощение процессов принятия решений.

Учитывая описанные выше проблемы и вызовы, перед которыми стоят современные предприятия, внедрение информационных систем складирования становится не просто желательным, но и критически необходимым шагом. Эти системы предлагают решения, которые могут радикально улучшить эффективность и производительность складских операций, а также способствуют интеграции складской деятельности с общей стратегией предприятия.

Ключевые преимущества систем для предприятий:

1) улучшение управления запасами: наличие инструментов для точного прогноза спроса, оптимизации уровней запасов и для автоматизации процессов позволяют минимизировать издержки;

2) повышение операционной эффективности: автоматизация многих складских процессов, от управления заказами до логистики и обработки возвратов, приводит к сокращению времени на обработку заказов и уменьшению ошибок;

3) интеграция с современными технологиями: системы складирования могут быть интегрированы с различными технологическими решениями, такими как интернет вещей и другими корпоративными системами;

4) улучшенное планирование и координация: за счет интегрированных систем улучшается процесс планирования и координация всех аспектов складской деятельности. Результатом выступает синхронизация между различными отделами и партнерами, улучшая цепочку поставок и повышая уровень удовлетворенности клиентов;

5) повышение прозрачности и отчетности: поддержка актуальной информации помогает сотрудникам сократить время на решение возникающих вопросов, улучшает координацию между различными отделами и повышает общую оперативность работы компании;

б) улучшение отношений с клиентами: быстрая и точная обработка заказов, сокращение времени доставки, уменьшение ошибок и повышение общего уровня удовлетворенности клиентов – все это напрямую влияет на репутацию компании и ее успех на рынке.

В 2022 году рынок систем управления складом в России пережил значительные изменения, вызванные рядом факторов, среди которых наиболее весомым оказалось стремление к импортозамещению. Под влиянием экономических изменений и усилий правительства, направленных на поддержку отечественных производителей, спрос на разработку новых решений стремительно растет. Этот тренд способствует расширению возможностей для российских компаний и обуславливает общий рост рынка систем хранения, подчеркивая важность локальных разработок в обеспечении устойчивости складской логистики. Ярким отражением изменений является рост объема рынка на 25% и достижение 3,1 млрд рублей. [3]

Рис. 1. Отраслевое распределение проектов складских систем [3]

На представленной диаграмме показаны различные отрасли промышленности с указанием их доли в структуре рынка, связанного с внедрением систем автоматизации склада. Данные представлены по состоянию на октябрь 2023 года. Торговля занимает значительную часть рынка (32,6%), что отражает активное применение систем автоматизации в розничной и оптовой торговле для оптимизации участвующих процессов. Сектор логистики и дистрибуции также выделяется существенной долей (21,5%), подчеркивая важность эффективного управления товародвижением и упрощения распределительных операций.

Другие отрасли также включают автоматизированные складские системы в свои операционные процессы, хотя и в меньшей степени. Интересно отметить, что даже более специализированные секторы, такие как электротехника (3,2%) и машиностроение (2,8%), начинают осознавать преимущества автоматизации склада, что позволяет повысить производитель-

ность и сократить операционные издержки. Доля «Другие» (13,8%) может включать разнообразные ниши и специализированные промышленные секторы, которые также начинают осуществлять переход на автоматизацию. Это свидетельствует о потенциале роста рынка автоматизации. Технологии становятся более доступными и адаптируемыми в различных сферах применения.

Складские помещения структурируются на различные участки, согласно характеристикам потребностей. Данные разделения чаще всего распределяются по уровню востребованности товаров. Участки, где хранятся товары с более высоким спросом, обычно располагаются ближе к зоне отгрузки. Кроме того, на складе выделены специальные зоны для хранения товаров, которые требуются лишь на ограниченный срок в случае как с краткосрочным, так и с долгосрочным хранением [1, С. 273]. Системы, работающие с товарами высокого спроса, требуют дополнительных ресурсов и мощности. Для поддержания приемлемой нагрузки на систему автоматизируются процессы идентификации товаров.

Существенное внимание уделяется маркировке и классификации товарных позиций. Системы маркировки адресов на складах включают указание номера стеллажа, номер секции и ее место, указав при этом номер яруса, что позволяет минимизировать ошибки в процессе комплектации заказов [1, С. 273]. На рис. 2 представлена схема адресации ячейки.

Рис. 2. Пример адресации ячейки

Внедряемые системы оснащены блоком радиочастотной идентификации, который позволяет автоматически отслеживать объекты с помощью электромагнитных полей, передавая данные через метки, прикрепленные к товару, на расстояние. В свою очередь, сотрудники могут дистанционно отслеживать запасы в реальном времени, используя интернет и корпоративные сети через устройства, такие как компьютеры и смартфоны. Специализированная маркировка мест хранения включает информацию о зоне хранения, номере стеллажа и местоположении на полке. Дополнительным инструментом является терминал сбора данных. Он служит для считывания сотрудником штрих-кода у единицы товара, после чего собранная информация передается через локальную сеть в базу данных системы. Данный прибор отличается от стандартного сканера тем, что имеет функциональность вести автоматизированный учет.

Эффективность складского хозяйства достигается через комплексный подход, который включает использование передовых технологий для обработки товарных потоков. На данный момент обычно склады делят на 3 вида:

1) автоматизированный: вид, при котором процессы погрузки, складирования и выдачи управляются программным обеспечением, а решениями вопросов контроля и учета занимается сотрудник;

2) автоматический: вид, при котором все процессы склада выполняются системой без необходимости участия человека;

3) механизированный: вид, при котором все процессы выполняются с помощью сотрудника, большинство процедур реализуются вручную.

Основой реализации автоматического склада выступает необходимость использования производительной аппаратной части. Оборудование, которое поддерживает связь между узлами и компонентами обеспечивает гибкость в хранении и упрощение внедрения дополнительных модулей иных систем, если есть необходимость [4, С. 59].

На данный момент системы управления складом предоставляют выбор между статическим и динамическим методами адресации [5, С. 138].

Статический метод предусматривает фиксированное распределение товаров по группам с выделенными зонами для каждой группы, облегчая навигацию. Это упрощает выполнение учета запасов и обучение персонала, так как все товары одной категории находятся в одном месте. Данный метод хорошо подходит для складов с постоянным ассортиментом и долгосрочным хранением. Но следует учитывать, что здесь появляется необходимость регулярно проведения процедур контроля товаров и слежения за их оборотом.

Динамический метод не привязывает товары к конкретным зонам, позволяя размещать их на любых доступных местах, что увеличивает эффективность использования пространства. Этот подход требует точного и регулярного отслеживания каждой единицы товара для стабильного управления складскими потоками. При таком варианте адресации система стремится осуществить максимальную заполняемость пространства, что может уменьшить затраты на хранение. Одним из минусов данного метода является то, что в случае сбоя системы, определить местоположение товара будет не просто [6, С. 68].

Выбор между перечисленными методами зависит от специфики процессов предприятия. Выявим ключевые аспекты обоих вариантов, выделив сильные и слабые стороны, в зависимости от критерия:

Таблица 1. Сравнение методов адресного хранения на складе

Критерий	Статический метод	Динамический метод
Фиксация места хранения	Каждому товару присваивается строго определенное место. В дальнейшем он всегда находится в данной области.	Нет строгой привязки, товары могут перемещаться и находиться в любом месте.
Оптимизация пространства	В долгосрочной перспективе может привести к росту проблем с хранением и к увеличению времени на обработку операции по причине загруженности.	Товары размещаются в любом доступном месте. Легче управлять складом, благодаря гибкости.
Управление запасами	Процессы учета и инвентаризации проходят легче.	Необходима более тщательная настройка системы, чтобы отслеживать перемещения и регулярно обновлять информацию.
Адаптивность	При необходимости изменения ассортимента потребуется много времени на переорганизацию пространства.	Благодаря высокой гибкости присутствует возможность адаптироваться к новым требованиям хранения в сжатые сроки.
Обучение персонала	Более простой в освоении для новых сотрудников из-за постоянства расположения товаров.	Требуется более углубленное освоение системы для понимания принципов управления.

Стоит отметить, что некоторые предприятия не ограничиваются лишь только двумя возможными методами, а стараются использовать их лучшие качества одновременно. В ре-

зультате получается комбинированная система, которая способна минимизировать существующие недостатки. Данный подход повышает точность определения местоположения товаров, ускоряет инвентаризацию и обеспечивает постоянное обновление данных о наличии и расположении товаров [7, С. 273]. Адресная система хранения существенно упрощает процесс комплектации заказов и планирование использования складских площадей, повышая общую производительность и снижая операционные издержки.

Таким образом, информационные системы складирования представляют собой мощный инструмент, способный не только улучшить текущие складские операции, но и оказать значительное влияние на общую стратегию и успех предприятия. Они становятся ключевым элементом в достижении операционной эффективности, стратегического планирования и устойчивого развития. Предприятия, осознающие и использующие потенциал этих систем, гарантированно достигнут успеха в современном быстро меняющемся бизнес-окружении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузина М.Н., Солнцев А.А. Роль информационных технологий в организации складской деятельности // Инновации и инвестиции. 2019. №5. С. 272-276.
2. Юсуфов Н.А., Умалатов А.А., Умалатов К.А., Оруджева З.А., Султанова Х.Р. Информационные технологии в складском учете // Проблемы развития АПК региона. 2016. №28. С. 171-174.
3. Системы управления складом (WMS). URL: <https://www.tadviser.ru/index.php/WMS> (дата обращения 01.03.2024)
4. Пантелеева Т.А., Чхиквадзе Н.А. Автоматизированные складские системы: тенденции и перспективы // Вестник института мировых цивилизаций. 2018. Т.9. №1 (18). С. 59-62.
5. Власова О.А., Васильева А.С. Оптимизация размещения товаров на складе // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2018. Т.2. №4 (14). С. 137-139.
6. Герасимович О.В. Организация адресного хранения на складе // Тезисы докладов XVIII международной научно-практической конференции «Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации», г. Пенза, 25 июня. 2018. С. 65-68.
7. Марценко М.А., Рыжова А.С. Оптимизация работы склада с помощью системы адресного хранения // Тезисы докладов на Всероссийской научно-практической конференции «Транспорт и логистика: актуальные вопросы, проектные решения и инновационные достижения», г. Красноярск, 23 окт. 2020. С. 101-103.
8. Voronov V.K., Geraschenko L.A. Cognitive barriers in training the students of higher education institutions, Methodology for Their Elucidation and Overcoming // International Journal of Modern Education and Computer Science. 2013. Vol. 5. No. 2. pp. 1-11.

© Геращенко Л.А., Почепцов Д.Р., 2024.